

BOLLETTINO

DEL

GRUPPO PALEONTOLOGICO TROPEANO

Periodico di informazione sulle attività del Gruppo Paleontologico Tropeano

A cura del Consiglio Direttivo

SOMMARIO

- Lo scheletro di sirenide rinvenuto a Cessaniti
di *Giuseppe Carone*.....pag. 3

- I Sirenidi miocenici scoperti in Italia pag. 4

- Comunicazione della Società Paleontologica Italiana
ai soci, riguardante il Convegno di Trieste
sulla tutela dei Beni Paleontologici..... pag. 11

GRUPPO PALEONTOLOGICO TROPEANO

Aderente alla Società Paleontologica Italiana dal 15.01.1996

CONSIGLIO

Presidente: Giuseppe Carone

Vice-Presidente: Renato Giroldini

Segretario e Tesoriere: Vincenzo Carone ('59)

Consiglieri: Mario Bagnato

Tommaso Belvedere

Vincenzo Carone ('66)

Luigi Cotroneo

Michele Giacco

Fulvio Gioanetto

Francescantonio Iannelli

Pasquale Lorenzo

Soci onorari: Mons. Francesco Pugliese

Mariano Serafini

Il Bollettino può essere consultato presso:

Biblioteca del Museo Civico di Storia Naturale di Milano

Istituto Bibliotecario Calabrese di Soriano Calabro

Biblioteca del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino

Il Bollettino del G. P.T. viene inviato gratuitamente ai Soci ed è organo interno della 'Associazione.

IL SIRENIDE DI CESSANITI

Giuseppe Carone

In uno dei soliti pomeriggi trascorsi a cercare fossili nella cava Gentile a Cessaniti, vidi affiorare, da una superficie da poco sbancata, alcuni frammenti ossei. Il materiale affiorante, numeroso, era stato sparpagliato sulla superficie dalla ruspa del cavatore (vedi fig. 1) e composto prevalentemente da vertebre e costole. Chiesi al cavatore di sospendere i lavori nella zona interessata tanto da permettermi il recupero del fossile e questi, con estrema cortesia, acconsentì alla mia richiesta. Potei così iniziare un primo intervento.

Apparve chiaro che il lavoro di recupero si prospettava tutt'altro che facile e intuitivo che da solo non sarei riuscito a portarlo a termine. A scoraggiarmi era la quantità di materiale e la pesantezza dei resti inglobati nella ganga. Pensai, pertanto, di chiedere aiuto agli amici dell'Associazione "Paolo Orsi" di Tropea i quali, il giorno seguente, mi raggiunsero sul posto. Devo alla loro esperienza fatta in tanti anni di collaborazione con la Soprintendenza Archeologica della Calabria la buona riuscita del recupero, e colgo l'occasione di ringraziare i sig. Lo Torto Alfonso, Bagnato Mario, De Monte Carlo Alberto, Rombolà Francesco e Fernando Staropoli per la loro disponibilità e per l'impegno profuso.

Il recupero, certamente facilitato dalla rimozione che la ruspa aveva esercitato sullo scheletro, si protrasse per due giorni e furono necessari diversi viaggi per trasportare nella sede l'intero materiale. Dopo qualche tempo iniziai un delicato lavoro di pulitura.

Ora, quasi l'80% dello scheletro recuperato è stato isolato dalla sua matrice. Nelle pagine seguenti sono raffigurati delle parti scheletriche recuperate, il solo rammarico è di non poter annoverare tra questi, il cranio, o parti di esso. Il reperto, tuttavia, riveste un grande interesse, trattandosi del terzo scheletro più completo di *Metaxytherium medium* dopo quello di Douè-la-Fontaine in Francia, conservato al Museo di Storia naturale di Parigi, e quello di S. Domenica di Ricadi, conservato al Museo di Geologia e Paleontologia dell'Università di Napoli.

Fig. 1 - Un momento del recupero del fossile. Da sinistra: F. Staropoli, G. Carone, A. Lo Torto, F. Rombolà.

I SIRENIDI MIOCENICI SCOPERTI IN ITALIA

I rinvenimenti di sirenidi fatti in Italia nei sedimenti Miocenici sono ancora molto pochi e, nella maggior parte dei casi, di natura frammentaria.

L'esemplare di gran lunga il più completo è il *Metaxytherium medium* trovato nel 1970 a Santa Domenica di Ricadi; il suo scheletro, conservato nel Museo paleontologico di Napoli, si compone del cranio con mandibola, di un incisivo, di un premolare, di cinque molari, di un frammento di cervicale, di 14 vertebre dorsali, di una sacrale, di due caudali, di 35 coste più o meno complete, delle due scapole, della porzione prossimale dell'arto destro nonché della porzione dell'apparato ioideo.

Altri scheletri conosciuti sono: il *Metaxytherium cuvieri*, scoperto a Piano di Bosa presso Cagliari, composto di alcuni frammenti di coste, di vertebre cervicali e dorsali; e il *Metaxytherium lovisati* di Monte Fiocca presso Sassari, che è composto di 6 vertebre cervicali e frammenti della prima dorsale. La loro attribuzione specifica è tuttavia accettata con qualche riserva, data la limitata consistenza dei resti.

Attribuiti a *Metaxytherium*, solo perchè trovati in terreni miocenici, sono altri reperti a noi noti costituiti da frammenti di coste rinvenuti nella località Baracche di Catanzaro; di un costola incompleta ed una zanna scoperti presso Crichi in provincia di Catanzaro; di 8 costole complete, 2 vertebre dorsali e due caudali e altri frammenti scoperti presso Lecce; di 13 lombari, frammenti di costole e frammenti di bacino scoperti a Tissi presso Sassari.

Lo scheletro rinvenuto nelle arenarie di Cessaniti, si colloca di diritto tra gli esemplari più completi, non solo in campo nazionale. A buon diritto, deve essere considerato un elemento informativo di notevole interesse, capace cioè di fornire preziosi dati per uno studio anatomico-comparativo sui Sirenidi fossili terziari e sulla loro distribuzione paleogeografica.

Fig. 2 - *Metaxytherium medium* di Cessaniti, le parti anatomiche rinvenute sono rappresentate in grigio. Le parti di cui si nota solo il contorno, come il cranio, alcune cervicali, alcune vertebre caudali, parte dell'omero e della zampa, non sono state ritrovate.

Fig. 3. A - frammento di vertebra dorsale
B - Testa dell'omero
C - Radio-cubito sinistro
D - Probabile vertebra caudale
E - *Manubrium e xiphoides* dello sterno

Le parti scheletriche recuperate, si compongono di altre ossa quali: la scapola, numerose vertebre e coste. Non ho ritenuto di presentare le loro figure perchè non sono state ancora liberate dalla matrice.

Fig. 4 - Coste destre

Fig. 5 - Coste sinistre

Fig. 6 - Vertebra lombare e caudali

Fig. 7 - Vertebre cervicali e dorsali

Fig. 7 - Successione dei sedimenti nella Cava Gentile. L'asterisco indica il livello dal quale proviene lo scheletro

Riceviamo dalla Società Paleontologica Italiana, lettera informativa sul Convegno tenutosi a Trieste sulla tutela dei beni paleontologici.

Dalla missiva apprendiamo che a seguito della risoluzione finale del Convegno, il Direttore Generale del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, dr. Mario Serio, ha costituito in data 3.8.95 un "Gruppo di lavoro" avente lo scopo di studiare gli annosi problemi posti dalla Legislazione vigente e per tentare in particolare di chiarire il significato delle "cose che interessano la paleontologia", secondo quanto riportato dalla legge 1089/39. Ciò per consentire una reale azione di tutela, limitata tuttavia a "fossili" e "siti paleontologici" di effettivo interesse scientifico e culturale. Il "Gruppo", dopo otto riunioni, ha concluso i suoi lavori in data 16.3.96, consegnando al Direttore Generale un ponderoso volume dei verbali e degli allegati, con proposte operative, che dovrebbero aver già passato il vaglio consultivo del Comitato di Settore per l'Archeologia.

Nella lettera il Presidente della S.P.I., Giuseppe Pelosio, si dichiara piuttosto fiducioso circa il raggiungimento di una ragionevole soluzione di compromesso sull'annoso problema della utopistica tutela "integrale" di tutti i fossili, che si trascina ormai irrisolto da circa mezzo secolo e che il Direttore Generale dia altresì le opportune disposizioni alle Soprintendenze Archeologiche, cui è ancora demandata la materia per la Legge vigente, al fine di evitare di doverci sentire (chi più chi meno) dei "**fuori legge**", posizione peraltro condivisa da tanti Soprintendenti, impossibilitati ad applicare integralmente e puntualmente la 1089 a tutta la sconfinata moltitudine dei fossili italiani.

La lettera ci informa infine sulla decisione da parte della FIST di tenere dal 5 al 9 ottobre 1997, presso il Centro Congressi di Bellaria, un maxiconvegno denominato "GEOITALIA: Forum Italiano di Scienze della Terra", primo di analoghi appuntamenti biennali, che ha lo scopo di concentrare sessioni scientifiche delle diverse società, avvicinare settori apparentemente distanti delle varie discipline e di svolgere il maggior numero possibile di riunioni di coordinamento. Il tutto in un'ottica di risparmio di denaro e di tempo, ma soprattutto con l'ambizioso traguardo, da perseguire peraltro tenacemente, di avviare una reale integrazione multidisciplinare nell'ambito delle Scienze della Terra e di dare un segnale forte di unità nel panorama scientifico nazionale.

Il Bollettino del G. P.T. viene inviato gratuitamente ai Soci ed è organo interno della 'Associazione.